

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Otegenova Luiza Joldasbayevna,

O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi

Sudyalar oliy maktabi mustaqil izlanuvchisi

E-mail: luiza_0077@mail.ru

KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIIY YONDOSHUVLAR

For citation: Otegenova Luiza Joldasbaevna. SCIENTIFIC APPROACHES TO THE LIMITS OF THE MINOR ACT IN CRIMINAL LAW. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp.91-97

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168305>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kam ahamiyatli qilmishning jinoyat huquqida chegaralariga doir ilmiy yondoshuvlar tahlil etilgan. Bundan tashqari, maqolada JKning 36-moddasida nazarda tutilgan kam ahamiyatli qilmishlar va uning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq masalalar yuzasidan olimlarning fikirlari tahlil etilib tegishli taklif va tavsiyalar berilgan. Maqolada muallif kam ahamiyatli qilmishni ijtimoiy xavfli katta bo‘lmagan yoki uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyatlarga, ayrim hollarda og‘ir jinoyatlar uchun ham tatbiq etsa ham bo‘lishi haqida ham o‘z fikrlarini ilgari suradi.

Kalit so‘zlari: Ahamiyatli, jinoyat, jazo, javobgarlik, kam ahamiyatli, qilmish, ijtimoiy xavflilig, qilmish, chegaralari, holatlar.

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,

Самостоятельный соискатель Высшей школы судей при Высшем совете судей Республики Узбекистан

E-mail: луиза_0077@mail.ru

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДЕЛАМ МАЛОЛЕТНЕГО ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются научные подходы к вопросу о пределах мелких деяний в уголовном праве. Кроме того, в статье анализируются мнения ученых по вопросам, касающимся мелких деяний и их особенностей, предусмотренных статьей 36 УК РФ, и даются соответствующие предложения и рекомендации. В статье автор излагает свое мнение о том, что мелкое деяние может быть применено к общественно опасным мелким или менее тяжким преступлениям, а в отдельных случаях и к тяжким преступлениям.

Ключевые слова: Значительное, преступление, наказание, ответственность, несовершеннолетний, деяние, общественная опасность, деяние, пределы, обстоятельства.

Otegenova Luiza Joldasbaevna,
Independent researcher of the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan
E-mail: luiza_0077@mail.ru

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE LIMITS OF THE MINOR ACT IN CRIMINAL LAW

ANNOTATION

This article analyzes the scientific approaches to the limits of minor acts in criminal law. In addition, the article analyzes the opinions of scientists on the issues related to minor acts and their specific features, provided for in Article 36 of the Criminal Code, and gives relevant suggestions and recommendations. In the article, the author puts forward his opinion about the fact that the minor act can be applied to socially dangerous minor or less serious crimes, and in some cases to serious crimes.

Keywords: Significant, crime, punishment, responsibility, minor, deed, social danger, deed, limits, circumstances.

Bizga ma'lumki, kam ahamiyatli qilmishlar baholanishi lozim bo'lgan qilmishlar sirasiga kirib, ijtimoiy xavflilik esa har bir vaziyat uchun alohida HMQO tomonidan o'raginib chiqiladi. Kam ahamiyatli qilmishlarning qo'llanilishi chegaralash masalasi biroz mushkul hisoblanadi.

JKning 36-moddasiga muvofiq garchi ushbu Kodeksda jinoyat sifatida nazarda tutilgan qilmishning alomatlar mavjud bo'lsa-da, o'zining kam ahamiyatliliigi tufayli ijtimoiy xavfli bo'lmagan harakat yoki harakatsizlik jinoyat deb topilmaydi. Ushbu normada qonunchiqaruvchi faqatgina kam ahamiyatli qilmishning umumiy chegaralarini tasvirlagan xolos.

Ayanan qaysi qilmishlar kam ahamiyatli deb topiladi-yu qaysilari topilmasligi haqida mavhum belgi qoldirgan. Bu chegaralar borasidagi mavhumlik esa o'z navbatida jinoyat-huquqi doktrinasi va HMQOlarining ixtiyoriga ko'ra hal qilinadi.

Kam ahamiyatli qilmishning chegaralari masalasi jinoyatlarning toifalariga (tasniflash)ga ko'ra bajarsa bo'ladi nazarimizda. Masalan kam ahamiyatli qilmish deb ijtimoiy xavfli katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarga ayrim hollarda og'ir jinoyatlar uchun ham tatbiq etsa bo'ladi. Lekin bunday fikrga e'tiroz bildirgan olimlar ham yo'q emas. Ayrim olimlar o'z maqolalarida kam ahamiyatli qilmishlar faqatgina "qasddan sodir etilgan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar bilan cheklanadi (chegaralanadi)"[1], deb takidlaganlar.

Boshqa bir olimlar esa qonunchiqaruvchi jinoyatda kam ahamiyatli qilmishning chegaralarini aniq tasvirlab bermagan va u barcha jinoyatlar toifasiga taaluqli, deb fikrlashadi. Ayrim maqolalarda esa kam ahamiyatli qilmishlar deb faqatgina qasddan sodir etilgan va og'ir bo'lmagan qilmishlarga nisbatan tatbiq etiladi deyilgan fikrlar yo'q emas. Lekin huquqshunoslardan biri D.Yu.Korsun "har qanday qilmishni uning xususiyati va ijtimoiy xavfliligidan qat'iy nazar kam ahamiyatli deb topish mumkin"[2], deb o'z fikrini bayon etadi.

Yuqoridagi olimlarning fikrlarini inobatga olib xulosa qilsak, tog'ri hozirda qonunchiligimiz ham JKning 36-moddasida aynan qanday turdagi qilmishlar doirasi kam ahamiyatli deb topilish haqida hech qanday cheklash yoki aniqlik kiritmagan bu esa taqiqlanmagan bo'lsa demak mumkin degan prinsipni ishlashiga zamin yaratadi. Lekin boshqa nazariy manbaalarda esa qonunchilikda aynan qaysi turdagi qilmishning kam ahamiyatli deb topilishi tasvirlab berilmagan degan qarashlar ham bor. Endi bu masalani oydinlashtirish maqsadida "Rossiya Federatsiyasining misolida ko'rib chiqsak. Jinoyat ishlari bo'yicha sud hay'ati qilmishning kam ahamiyatli ekanligi to'g'risida kassatsiya shikoyatini qabul qilmadi. O'z qarorini qilmish RF jinoyat kodeksining 15-moddasiga ko'ra o'rta og'irlikdagi jinoyat deb asosladi[3]".

Ushbu qarori bilan sud hay'ati bizga qilmishlar uncha og'ir bo'lmagan yoki ijtimoiy xavfli katta bo'lmagan hollardagina kam ahamiyatli deb topilishi mumkinligini anglatdi.

Shuningdek, D.Yu.Korsun o'z maqolasida misollar keltirgan bo'lib ulardan biri "Internet tarmog'ida giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda uy sharoitida tayyorlashni o'rgatadigan videorolikni bo'lib unda sintetik giyohvandlik vositalarni, hech qanday maxsus laboratoriya va asbob-

uskunalarsiz kimyoviy bilimga ega bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlanganligi haqida video darslik shaklida bo'lgan. Ushbu video formal jihatdan RF jinoyat kodeksining 228-moddasi 4-qismi tarkibini beradi deb hisoblangan ya'ni giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarini qonunga xilof ravishda sotib olish, saqlash, tashish, tayyorlash, qayta ishlash, shuningdek giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'z ichiga olgan o'simliklarni yoki ularning giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'z ichiga olgan qismlarini noqonuniy sotib olish, saqlash, tashish va Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 30-moddasi 1-qismi ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish moddalari tarkibini beradi lekin real ijtimoiy xavfni vujudga keltirmaydi va o'sha ko'rsatilgan video narkotik moddalarini tayyorlashga va qayta ishlashga zamin yaratsa ham o'sha vaziyatni o'zida ushbu qilmishni realizatsiya ya'ni amalga oshirishga imkon bermas edi"[4].

Ushbu vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, kam ahamiyatli qilmish naqat ijtimoiy xavfi katta bo'lgana va uncha og'ir bo'lmagan balki, og'ir jinoyatlarga nisbatan ham tatbiq etsa bo'ladi degan fikrni shakillantiradi. Qolaversa, qilmishni kam ahamiyatli deb topishda qonunchilikda biror bir formal jihatdan cheklashlar mavjud emas va bu cheklashlarning qo'yilishi maqsadga muvofiq emas chunki kam ahamiyatli qilmishlar aniq bir qolib yoki andazaga ega emas. Ular HMQOlar tomonidan har bir vaziyatga alohida yondashishni talab qiladi.

Jinoyat qonunchiligida JKning 36-moddasi ya'ni kam ahamiyatli qilmishlarni nafaqat jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga balki tajovuz obyektiga ko'ra ham chegaralashga urinish holatlari kuzatilgan.

Misol uchun SSSRning yuridik nashrlarining birida kam ahamiyatli qilmishlar o'ta og'ir jinoyatlar tarkibini beradigan: shaxsga qarshi jinoyatlar, davlat mulkini talon-taroj qilish, poraxo'rlik bilan bog'liq, bila turib yolg'on xabar berish va harbiy jinoyatlarning ko'pchiligiga shuningdek, davlatga qarshi o'ta xavfli jinoyatlarga nisbatan umuman kam ahamiyatli qilmish deb bo'lmaydi degan qarashlar mavjud. Qolaversa 1996-yildagi RF Jinoyat kodeksida ham hayot va sog'liqqa qarshi jinoyatlar, jamoat va davlat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar, konstitutsion tuzum asoslari va jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarga nisbatan kam ahamiyatli qilmish normasini qo'llab bo'lmasligi ta'kidlangan.

Haqiqatdan ham yuqoridagi jinoyat kodeksi muhofaza qiladigan obyektlarni kam ahamiyatli qilmish deb topib bo'lmasligini to'g'ri deb hisoblayman. Chunki bu obyektlar jinoyat kodeksi muhofaza qilishi va qo'riqlashi kerak bo'lgan tabir joiz bo'lsa JKning qon tomiri hisoblangan normalar hisoblanadi. Demak, kam ahamiyatli qilmishlar o'ta og'ir jinoyatlarga qo'llash ushbu institutning maqsadiga umuman to'g'ri kelmaydi chunki aynan JKning 36-moddasida kam ahamiyatli qilmishlar faqat ijtimoiy xavfli bo'lmasligi kerak deb ta'kidlangan yuqoridagi qo'riqlanadigan obyektlar esa buning aksi ya'ni ijtimoiy xavfliligi yuqori bo'lgan jinoyatlar hisoblanadi. Shuningdek, ba'zi olimlar kam ahamiyatli qilmishlarga qo'shimcha kiritib aynan qaysi normalarga nisbatan ushbu institutni qo'llab bo'lmasligi lozimligini keltirib o'tish kerak deb fikrladilar.

Misol uchun rus huquqshunoslaridan biri S.Bazarova Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining kam ahamiyatli qilmishlar moddasiga quyidagilar:

Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 210-moddasi (jinoiy uyushmani tashkil etish yoki unda ishtirok etish), shuningdek quyidegi tarkibni beradigan holatlarda ya'ni o'ta shafqatsizlik bilan, voyaga yetmaganlarga nisbatan, og'ir oqibatlariga olib kelsa va RF jinoyat kodeksining 63-moddasi (jazoni og'irlashtiruvchi holatlar) bo'lsa ushbu qilmishlarni kam ahamiyatli qilmish deb e'tirof etib bo'lmasligi lozim degan fikrni ilgari surgan.

Nazarimizda, yuqoridagi holatlarda qilmish sodir etilganini haqida gipotezani tasavvur qilishning o'zi ularni kam ahamiyatli deb bo'lmasligini e'tirof etadi. Chunki shaxsning hayotiga tajovuz qiluvchi tamom bo'lgan jinoyatni hech ham kam ahamiyatli deb bo'lmaydi. Ammo kam ahamiyatli qilmishlarni chegaralashda bir narsani e'tiborga olishimiz lozim. Yuqoridagi normalarning mavjudligi o'z-o'zidan qilmishni kam ahamiyatli deb topolmasligimiz bu bizga aniq lekin ushbu qilmishlar tamom bo'lmagan jinoyat tarkibi ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki jinoyatga suiqasd shuningdek, jinoyatda ishtirokchilik holatlarida qilmishni kam ahamiyatli deb topilishi mumkinligi holatlarini e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Yuqoridagi, ko‘plab qarama-qarshi fikrlarning mavjudligi kam ahamiyatli qilmishlarni chegaralash masalasida yagona fikrni amaliyotda shakillanmaganligiga olib kelgan. Lekin yuqoridagi fikrlar bizni kam ahamiyatli qilmishlar asosan ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan va uncha og‘ir bo‘lmagan qilmishlarda uchraydi degan fikrni tan olishga majbur qilmoqda. Natijada, kam ahamiyatli qilmishlarning chegaralarini jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga ko‘ra aniqlash biroz mushkul hisoblanadi.

Kam ahamiyatli qilmishlarni qo‘llanish doirasini aniqlash masalasi jinoyat tarkibining obyektiv tomonining xususiyatiga qarab aniqlash mumkin nazarimda. Biroq muammo shundaki, nazariya va amaliyotda aynan qanday tarkibdagi qilmishlarga nisbatan kam ahamiyatli qilmish normasi qo‘llanishi ochiq qolgan. Amaliyotda ko‘pchilik holatlarda huquqni qo‘llovchi subyektlar bu davlat ayblovchilari ya‘ni prokurorlar hisoblanadi va aynan ular kam ahamiyatli qilmishlar asosan moddiy tarkibli jinoyatlarga nisbatan qo‘llanishi joiz degan ko‘nikmani shakillantirganlar. Shundan kelib chiqib ular formal tarkibli jinoyatlarni kam ahamiyatli deb hisoblamaydilar. Misol uchun “Nijegorod viloyat sudi S.N.Kadeyeva himoyachisining qilmishni kam ahamiyatli deb topish to‘g‘risida iltimosnomasini asosiz deb rad etdi. O‘z qarorini sud fuqaro S.N.Kadeyeva tomonidan sodir etilgan jinoyat formal tarkibli bo‘lib, boshqaruv tartibiga qarshi qaratilgan va jiddiy ijtimoiy xavfga egas hisoblanishini aytgan”[5].

Sudning qaroriga asos sifatida esa qilmishning formal jihatdan huquqqa xilofligi va uning faktik jihatdan ijtimoiy xavfliligi ta‘kidlab o‘tilgan.

O‘z navbatida qilmishning formal jihatdan huquqqa xilofligi va uni faktik (individual) jihatdan ijtimoiy xavfliligi moddiy tarkibdagi jinoyatlarga nisbatan abstrakt (mavhum) hisoblanadi. Jinoyat huquqiy ta‘qiq qanchalik abstrakt (mavhum) bo‘lsa qilmishning uning qamrovi shunchalik keng bo‘ladi va uning qamrov doirasiga kriminal bo‘lmagan qilmishlar ham tushib qolish ehtimoli vujudga keladi. Formal tarkibli qilmishlarning kam ahamiyatli deb topish masalasida qonunchiqaruvchi jinoyat deb ijtimoiy xavfli va muayyan oqibatlariga olib kelmasligining o‘ziyiq ushbu qilmishni jinoyat-huquqiy ta‘qibga tushib qoladigan vaziyatni nazarda tutgan menimcha va bu ushbu holatlarda kam ahamiyatli qilmish masalasini aniqlashda biroz mushkullik vujudga keltiradi.

Lekin bu jinoyat tarkibini obyektiv tomonining xususiyatini formal tarkibda ajratishni asosiy sababi emas.

Rus huquqshunoslardan biri V.N.Kudryavtsev formal tarkibli jinoyatlarda oqibatni ko‘rsatmasdan ajratishi sababi quyidagilardan iborat:”

Jinoyat shunday hodisaki, oqibat yuzaga kelishi yoki yuzaga kelmasligi mumkin:

Oqibatlar shunchalik xilma-xil bo‘lishi mumkinki va ular qonunchilikda oldindan ta‘kidlab o‘tish qiyin;

Ehtimol, oqibat vujudga kelar lekin qachonligi noma‘lum;

Ba‘zi jinoyatlarning vujudga kelish faktini aniqlashda protsessual qiyinchiliklar mavjud[6]”.

Formal tarkibli jinoyatlardagi qilmishlarni ijtimoiy xavflilikni aniqlashda indikakor vazifasida foydalanmaslik lozim. Chunki yuqorida aytilganidek oqibat har xil bo‘lishi va u qonunchilikda ta‘kidlab belgilab o‘tilmaganligi yoki umuman vujudga kelmasligi ham mumkin. Shuningdek, formal tarkibli jinoyatlarda kam ahamiyatli qilmishlarni qo‘llamaslik ularda (formal tarkibli jinoyatlarda) bu qilmishning alomati butkul yo‘q deyish amaliyoti o‘zini oqlamaydi[7].

Shuningdek, moddiy tarkibli jinoyatlarda kam ahamiyatli qilmishlarning mavjudligi masalasini ham ko‘rib o‘tsak. Ayrim huquqshunoslar jinoyat qonunchiligida belgilab o‘tilgan oqibatning vujudga kelishi bilan bog‘liq hollarda kam ahamiyatli qilmishlarni qo‘llab bo‘lmaydi deb ta‘kidlashadi. Misol uchun huquqshunoslardan biri S.N.Kuznetsova “agar jinoyat javobgarlikka tortish sharti bo‘lib aniq shakillantirilgan oqibatning ya‘ni aniq belgilangan zara miqdorining vujudga kelishi bo‘lsa bunday qilmishlarda kam ahamiyatlilik yo‘q[8]”, deb ta‘kidlagan.

Qonun chiqaruvchi jinoyat qilmish natijasida vujudga keladigan oqibatlarni tavsiflashda odatda moddalar dispozitsiyasida o‘ziga xos shartlarni kirib ketadi misol uchun ko‘p miqdor (JKning 301, 280, 278¹ –moddalari) ancha miqdorda (JKning 132, 173, 202, 277-moddalar) kabi shartlarni ta‘kidlab ketishadi. Ushbu yo‘sinda tasniflash kam ahamiyatli qilmishlarni istisno etadi. Agar shaxs sodir etgan qilmish natijasida dispozitsiyada ta‘kidlangan oqibatlar vujudga kelmasa ko‘p

miqdor, ancha miqdor kabilar vujudga kelmasa qilmishda jinoyat tarkibi yo‘q deb hisoblanadi va bu kam ahamiyatli qilmish borasida emas balki qilmishda kriminal jihatdan belgilangan miqdorning yetarli emasligi va o‘z-o‘zidan jinoyatning tarkibi yo‘q ekanligidan dalolat beradi.

Ushbu norma xorijiy davlatlar amaliyotida ham o‘z isbotini topgan ya‘ni “ Rossiya Federatsiyasi Irkutsk viloyat sudi qarorida “ agar qilmishning jinoyat deb topilishida aniq ko‘rsatilgan zarar miqdorining vujudga kelishi majburiy belgi etib belgilangan bo‘lsa, o‘sha oqibatning vujudga kelmasligi qilmishning kam ahamiyatligidan emas balki jinoyat tarkibining yo‘qligidan dalolat beradi”[9].

Shu boisdan men D.Yu.Korsunning bu haqidagi qarashlariga to‘laqonli qo‘shilamiz. Unga ko‘ra “Jinoyat kodeksining maxsus qismidagi miqdor jihatdan aniq belgilangan, oqibatlar keltirib chiqaradigan (ancha miqdor, ko‘p miqdor yoki juda ko‘p miqdor) normlarda kam ahamiyatli qilmishlarni qo‘llash ehtimoli kamayadi lekin butkul yo‘qolmaydi”[10].

Shuningdek, kam ahamiyatli qilmish masalasini kesik tarkibli jinoyatlarda ham ko‘rib o‘tishimiz maqsadga muvofiq. Ushbu tarkibli jinoyatlarda ijtimoiy xavflilikning alohida ko‘rinishga egaligi bilan ajralib turadi ya‘ni jinoyatning tamom bo‘lish vaqtini jinoyat qonuni oldingi bosqichga (jinoyatga tayyorgarlik ko‘rish yoki suiqasd qilish bosqichiga) ko‘chirilgan jinoyatlarga aytiladi (JK 165-moddasi “Tovlamachilik”).

Ushbu tarkibli jinoyatlarda kam ahamiyatlilik umuman yo‘q yoki bo‘lmasam miqdor ko‘rsatkichi kerakli ko‘rsatkichga (miqdorga) yetmagan bo‘ladi. Shuningdek, ayrim huquqshunoslar tomonidan kam ahamiyatli qilmishlarni jinoyat tarkibda negativ ko‘rsatkich sifatida kiritish kerak degan mulohazalar ham yo‘q emas. Huquqshunos A.V.Ivanichning fikriga ko‘ra “kam ahamiyatlilik prizmasi orqali jinoyatlarga boqadigan bo‘lsak, biz ko‘pgina formal va kesik tarkibli jinoyatlardan voz kechishimizga to‘g‘ri keladi”[11].

Lekin kesik tarkibli jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi va oqibat o‘rtasidagi aloqa mavjud bo‘lmasa bunday taribli jinoyatlarni nazariy jihatdan kam ahamiyatli qilmishlar deb hisoblash bo‘ladi.

JKning 36-moddasini ayb shakliga ko‘ra chegaralash masalasi qiyinchilik tug‘diradigan muammoli joylardan hisoblanadi. Chunki ko‘pchilik huquqshunoslar kam ahamiyatli qilmishlar ayb shaklining qasd ko‘rinishida namoyon bo‘ladi deb bilishadi. Masalan, N.F.Kuznetsova yuqoridagi qarashni ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan jinoyatlar faqatgina jiddiy ziyon yetkzasa kriminallasadi.

O‘zganing mulkini nobud qilish yoki unga ehtiyotsizlik oqibatida zarar yetkazishda qilmish faqat o‘sha zarar yetkazilgan mulkning qiymati ko‘p miqdorda deb topilganda jinoyat sanaladi[12]. Ushbu qarash ko‘pchilik olimlarga ma‘qul bo‘lgan bo‘lsada lekin ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan jinoyatlarni kam ahamiyatli deb topuvchi tarafdorlar ham yo‘q emas.

Huquqshunoslardan biri S.Bazarova misol tariqasida ehtiyotsizlikning beparvolik shakli bilan sodir etilgan jinoyatlardan misol tariqasida Rossiya Fyedratsiyasi jinoyat kodeksining 293-moddasi ya‘ni fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazishda kam ahamiyatlilik mavjud deb hisoblaydi[13].

Biroq ushbu misol biroz noo‘rin hisoblanadi nazarimda chunki, ushbu qilmishning oqibati ya‘ni fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazilishi baholash me‘zoni orqali aniqlanadi. Ushbu aniqlash esa jinoyatning barcha holatlarini hisobga olgan holda aniqlanadi. Agar ushbu baholash natijasida HMQO lar qilmishdan kelib chiqqan oqibatni ya‘ni zarar jiddiy emas deb topsalar biz bu qilmishni kam ahamiyatli deb topolmaymiz chunki RF jinoyat kodeksining 293-moddasi ya‘ni beparvolik kelib chiqishi uchun majburiy alomatlaridan biri jiddiy zarar ko‘rinishida ijtimoiy xavfli oqibat kelib chiqishidadir. Shuning uchun yuqoridagi huquqshunosning fikrlariga qo‘shilmagan bo‘lardim. Chunki kam ahamiyatli qilmish bo‘lishi uchun majburiy alomatlardan biri qilmishning ijtimoiy xavfli emasligidadir.

Ammo ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan qilmishlarning barchasi ham kam ahamiyatli bo‘lolmaydi degan qarashni to‘g‘ridan-to‘g‘ri shakllantirish bu borada notog‘ri hisoblanadi. D.Yu.Korsun fikriga ko‘ra “ ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan qilmishlarning ayrimlari o‘zida formallashtirilgan (baholanmaydigan) va juda keng va noaniq ramkaga ega hisoblanadi va o‘zida har qanday darajadagi zararni hatto kam ahamiyatlilikni mujassamlashtiradi ”, deb aytdadi[14].

Misol tariqasida Jinoyat kodeksining 296-moddasi ya'ni harbiy mulkni nobud qilish yoki unga shikast yetkazishni olishimiz mumkin. Agar shaxs butun bir harbiy texnikani nobud qilsa uni qilmishida kam ahamiyatlilik yo'q lekin ushbu qilmish 1 dona o'q-dori bilan bog'liq bo'lsa albatta ushbu qilmishni kam ahamiyatli deb topsak bo'ladi[15]. Chunki qilmishda ijtimoiy xavflilik juda ham sezilarsiz hisoblanadi.

Amaliyot va nazariya asosida xulosa qiladigan bo'lsak, kam ahamiyatli qilmishlar jinoyat tarkibi, ayb shaklidan qat'iy nazar ushbu normani tatbiq tatbiq etsa bo'ladi biroq shu jihat ham JKning 36-moddasini aniqlashni mushkullashtiradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyat kodeksining maxsus qismining dispozitsiyada ko'rsatilgan miqdor ko'rsatkichlari moddiy tarkibli jinoyatlarning kriminologik belgi hisoblanadi lekin ushbu belgini jinoyatni malakalashda ya'ni kvalifikatsiya qilishda mutloqlashtirib asosiy o'ringa qo'yish maqsadga muvohiq emas deb hisoblayman. Bundan tashqari qilmishning boshqa xususiyatlarni ya'ni jinoyat tarkibidga kirmaydigan holatlarni (qiyin sharoit tufayli jinoyat sodir etish) kabilarni hisobga olish lozim. Chunki aynan shunday jinoyat tarkibiga kirmaydigan holatlar qilmishning ijtimoiy xavfliligini kamaytirib uni kam ahamiyatli qilmishgacha tushirishi mumkin.

Ammo yuqoridagi belgilangan zarar miqdori bilan bo'g'liq jinoyatlarni aniqlik ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi bois ular kam ahamiyatli qilmishlarning qo'llanish doirasini cheklaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Кузнецова.Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений:Лекции по спецкурсу “Основы квалификации преступлений” Городец, 2017.-С-206. (Kuznetsova.N.F. Problemy qualificatsii prestupleniy: Lektsii po spetskursu "Osnovy qualificatsii prestupleniy" Gorodets, 2017.-S-206.).
2. Корсун.Д.Ю. Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и практики: Автореф. –Москва, 2019. –С-9. (Korsun.D.Yu. Maloznachitelnoe deyanie v ugovolnom prave: problemy teorii i praktiki: Avtoref.–Moskva, 2019. –S-9.).
3. Определение Верховного суда РФ от 16 мая 2002 г.№11 - о02-30 [Электронный ресурс]http://www.consultant.ru Opredelenie Verkhovnogo suda RF on May 16, 2002 g.№11 - o02-30 [Elektronnyy resurs]http://www.consultant.ru
4. Корсун.Д.Ю. Малозначительное деяние в уголовном праве:проблемы теории и практики:Автореф-Москва, 2019. – С-109. (Korsun.D.Yu. Maloznachitelnoe deyanie v ugovolnom prave: problemy teorii i praktiki: Avtoref-Moskva, 2019. – S-109.).
5. Апелляционное постановление Выксунского городского суда Нижегородской области от 23.12.2015 по делу №10-14/2015.-http://sudact.ru/regular/doc/PQLY2tII5GoV/Apellyatsionnoe postanovlenie Vyksunskogo gorodskogo suda Nizhegorodskoy oblasti ot 23.12.2015 po delu №10-14/2015.-http://sudact.ru/regular/doc/PQLY2tII5GoV/
6. Кудрявцева.В.Н. Энциклопедия уголовного права. Состав преступления / Изд. проф. Малинина, 2015. –С.40. (Kudryavtseva.V.N. Entsiklopediya ugovolnogo prava. Sostav prestupleniya/Izd. prof. Malinina, 2015. –S.40.).
7. Мальцев.В.В Малозначительность деяния в уголовном праве. //Законность.2019.С-17-21. (Maltsev.V.V Maloznachitelnost deyaniya v ugovolnom prave. //Zakonnost.2019.S-17-21.).
8. Кузнецова.Н.Ф. Энциклопедия уголовного права.Понятия преступления/ Изд.проф.Малинина, 2015. –С.93. (Kuznetsova.N.F. Entsiklopediya ugovolnogo prava.Ponyatiya prestupleniya/ Izd.prof.Malinina, 2015. –S.93.).
9. Справка Иркутского областного суда о результатах обобщения судебной практики применения положений части 2 статьи 14 УК РФ (Малозначительность деяния) http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=431. (Spravka Irkutskogo oblastnogo suda o rezultatax obobshcheniya sudebnoy practical priminiya polozheniy chasti 2 stati 14 UK RF (Maloznachitelnost deyaniya) http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=431.).
10. Корсун.Д.Ю. Малозначительное деяние в уголовном праве:проблемы теории и практики:Автореф-Москва,2019. –С-118. (Korsun.D.Yu. Maloznachitelnoe deyanie v ugovolnom prave: problemy teorii i praktiki: Avtoref-Moskva, 2019. – S-118.).

11. Иванич.А.В. Теоритическая модел предписания уголовного кодекса РФ об основании уголовной ответственности и малозначительности. Lex Russica.-2015. №6-С-20. (Ivanich.A.V. Teoriticheskaya model predpisaniya ugotanogo kodeksa RF ob osnovanii ugotovnoy otvetstvennosti i maloznachitelnosti. Lex Russica.2015 №6-S-20.).
12. Шарапов.Р.Д. Квалификация мелкого хищения при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных законом/Законность-2013.№7. –С. 33. (Sharapov.R.D. Qualifications of small children, qualified persons, predusmotrennyx zakonom/Zakonnost. 2013. No. 7. – S-33.).
13. С.Базарова. Малозначительность деяния//Законность. 2019.№ 1.-С. 58. (Bazarova. Maloznachitelnost deyaniya//Zakonnost. 2019.№ 1.-S-58.).
14. Корсун.Д.Ю. Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и практики: Автореф-Москва, 2019. –С.122. (Korsun.D.Yu. Maloznachitelnoe deyanie v ugotovnom prave: problemy teorii i praktiki: Avtoref-Moskva, 2019. –S.122.).
15. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б. 134. (Criminal law. General part: Textbook. / A.S. akubov, R.Kabulov et al. - Т.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2009. - P. 134.).
16. С.С.Ниёзова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. // Масъул муҳаррир: юридик фанлари доктори, профессор Ф.Тахиров. – Б.19-21 (S.S. Niyozova. Victimological prevention of violent crimes against the person. Monograph. // Responsible editor: doctor of legal sciences, professor F. Takhirov. - pp. 19-21).
17. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000